

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
320 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar qabardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	

ИЗУЧЕНИЕ КОНЬЮКТУРЫ РЫНКА И МЕТОДЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Мусаева Шоира Азимовна

Профессор кафедры маркетинга
Самаркандского института экономики и сервиса
ORCID: 0009-0000-9577-6976

Annotatsiya: В данной статье мы рассматриваем теоретические основы конъюнктурного анализа, методы его проведения, а также особенности изучения рыночной конъюнктуры в Узбекистане с учетом макроэкономических и законодательных факторов. Особое внимание уделяется влиянию цифровых технологий и изменениям в потребительском поведении.

Kalit so'zlar: Конъюнктура, рынок, рыночный анализ, экономика, спрос и предложение, маркетинговые исследования, тенденция, факторы, бизнес-стратегии, цифровизация, конкурентная среда.

Abstract: In this article, we consider the theoretical foundations of market analysis, methods of its implementation, as well as the features of studying the market situation in Uzbekistan, taking into account macroeconomic and legislative factors. Particular attention is paid to the impact of digital technologies and changes in consumer behavior.

Keywords: Conditions, market, market analysis, economy, supply and demand, marketing research, trends, factors, business strategies, digitalization, competitive environment.

Аннотация: Ushbu maqolada biz bozor tahlilining nazariy asoslarini, uni amalga oshirish usullarini, shuningdek, makroiqtisodiy va qonunchilik omillarini hisobga olgan holda O'zbekistonda bozor konyunkturasini o'rganish xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Raqamli texnologiyalarning ta'siri va iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ключевые слова: Konyunktura, bozor, bozor tahlili, iqtisodiyot, talab va taklif, marketing tadqiqotlari, tendentsiya, omillar, biznes strategiyalari, raqamlashtirish, raqobat muhiti.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение рыночной конъюнктуры представляет собой комплексный анализ текущего состояния рынка, включающий оценку спроса, предложения, ценовых тенденций и конкурентной среды. В Узбекистане, на фоне активных экономических реформ и обновления законодательной базы, исследование рыночной конъюнктуры приобретает особую значимость для эффективного стратегического планирования и принятия управленческих решений.

В последние годы в стране реализуется «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», направленная на всестороннюю модернизацию экономики и общества. В рамках этой стратегии особое внимание уделяется созданию благоприятных условий

для предпринимательской деятельности, развитию рыночных отношений и обеспечению добросовестной конкуренции. Эти направления нашли отражение в обновлённой редакции Закон Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года № ЗРУ-850¹ «О конкуренции».

Новый Закон «О конкуренции» вводит понятие антимонопольного комплаенса, пересматривает условия для определения доминирующего положения на рынке и устанавливает новые критерии для сделок экономической концентрации. Эти изменения направлены на предотвращение монополизации рынка, поддержку малого и среднего бизнеса, а также защиту прав потребителей. Введение данных норм требует от участников рынка тщательного анализа и адаптации своих стратегий в соответствии с новыми правилами.

Кроме того, в октябре 2023 года был принят Указ Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности» (УП-169)². Документ предусматривает разработку предложений и комплексных мер на основе изучения рыночной конъюнктуры для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и предотвращения резких колебаний цен. Это подчёркивает важность систематического мониторинга и анализа рыночных условий для обеспечения стабильности и устойчивого развития экономики.

Таким образом, в условиях обновления законодательной базы и реализации стратегических инициатив изучение рыночной конъюнктуры в Узбекистане становится неотъемлемым элементом эффективного управления и планирования. Комплексный анализ рыночных условий позволяет своевременно выявлять тенденции, адаптироваться к изменениям и принимать обоснованные решения, способствующие устойчивому развитию бизнеса и экономики в целом.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Результаты исследований, проведённых экономистами, позволяют дать определение экспортному потенциалу. Под экспортным потенциалом промышленных предприятий понимается текущий или будущий объём валового производства, кадровые и финансовые возможности, а также устойчивость к воздействию эндогенных и экзогенных факторов во внешнеэкономической торговле. На основе приведённого выше определения экспортного потенциала можно составить схему факторов, влияющих на него.

Опираясь на зарубежный опыт, следует отметить, что разработкой принципов маркетинга и их применением на практике занимались многие экономисты, среди которых можно назвать таких известных учёных, как Ф. Котлер, М. Портер, Д. Эванс, И. Ансофф, М. Берман, М. Голубков, П. Самуэльсон, Д. Маршалл.

Исследования в области маркетинга, проводимые в нашей стране на протяжении многих лет, базируются на национальных особенностях. Необходимо также признать вклад учёных, внёсших значительный вклад в развитие теории маркетинга в экономике. К ним относятся М. Мухаммедов, М. Пардаев, Р. Ибрагимов, Ё. Абдуллаев, А. Салиев, М. Шарифходжаев, Б. Ходиев, Д. Рахимова, Ш. Эргашходжаева, Ш. Мусаева и другие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы системного подхода, абстрактно-логического мышления, группировки, сравнения, факторного анализа, выборочного наблюдения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рыночная конъюнктура – это динамическое состояние рынка в конкретный период времени, формируемое взаимодействием спроса и предложения, уровнем конкуренции, ценовыми

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2023 года № УП-169 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности и ее базовых отраслей»: <https://lex.uz/uz/docs/6633678>

2 Указ Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2023 года № УП-169 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности и ее базовых отраслей»: <https://lex.uz/uz/docs/6633678>

колебаниями, а также политическими и макроэкономическими факторами. Её анализ позволяет выявлять текущие тенденции, прогнозировать изменения и принимать стратегические решения как для бизнеса, так и для государства. В Узбекистане изучение рыночной конъюнктуры особенно актуально в условиях активных экономических реформ, направленных на либерализацию рынка, цифровизацию экономики и развитие предпринимательства.

Рыночная конъюнктура включает в себя ряд ключевых характеристик:

Спрос и предложение – объём товаров и услуг, доступных на рынке, и уровень их востребованности.

Уровень конкуренции – степень насыщенности рынка участниками и распределение их долей.

Ценовая динамика – изменения стоимости товаров и услуг под влиянием различных факторов.

Платёжеспособность потребителей – экономическая способность населения приобретать товары и услуги.

Государственное регулирование – законы, налоги, субсидии и другие меры, влияющие на экономическую активность.

Все эти параметры взаимосвязаны и оказывают комплексное воздействие на экономику страны.

Рыночная конъюнктура формируется под воздействием множества факторов, которые могут быть как внутренними (зависящими от экономики страны), так и внешними (определяемыми глобальными процессами). Эти факторы влияют на спрос, предложение, уровень цен, конкурентную среду и инвестиционную привлекательность рынка. (Таблица 1)

Таблица 1. Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру.

Категория	Факторы	Примеры для Узбекистана
Внутренние	Экономическая политика, уровень инфляции, налоговая нагрузка	Снижение НДС на IT-услуги в 2023 году способствовало развитию технологического сектора.
Внешние	Мировые цены на сырьё, геополитическая ситуация, валютные курсы	Рост мировых цен на хлопок в 2023 году повысил экспортные доходы узбекских производителей.
Сезонные	Сельскохозяйственные циклы, праздничные периоды	В зимний сезон снижается спрос на строительные материалы, в летний – возрастает.
Технологические	Развитие инноваций, автоматизация, цифровизация	Внедрение AI-анализа в логистике позволило оптимизировать цепочки поставок.

В Узбекистане применяются различные методы анализа рыночной конъюнктуры, позволяющие выявлять текущие тенденции и прогнозировать развитие экономики. (Таблица 2)

Таблица 2. Методы изучения рыночной конъюнктуры.

Метод	Описание	Применение в Узбекистане
Статистический анализ	Оценка макроэкономических показателей (ВВП, инфляция, уровень безработицы)	Министерство экономики и финансов использует этот метод для формирования экономической политики.
SWOT-анализ	Оценка сильных и слабых сторон рынка, возможностей и угроз	Применяется при разработке государственных программ развития отраслей.

Маркетинговые исследования	Опросы, анкетирование, анализ потребительских предпочтений	Используется крупными предприятиями для определения спроса на новые продукты.
Эконометрическое моделирование	Прогнозирование трендов с использованием математических моделей	В банковском секторе применяется для оценки рисков и инвестиционного климата.
Big Data и AI-аналитика	Обработка больших объемов данных для определения тенденций	В ритейле и электронной коммерции помогает формировать персонализированные предложения.

Экономика Узбекистана является одной из наиболее динамично развивающихся в Центральной Азии, благодаря активным реформам, инвестиционной политике и диверсификации производства. Основные отрасли экономики включают промышленность, сельское хозяйство, торговлю, IT-сектор, транспорт и строительство. Анализ текущего состояния каждой отрасли позволяет выявить ключевые тенденции, определить перспективы развития и предложить стратегические решения для устойчивого экономического роста. (Таблица 3).

Таблица 3. Анализ основных отраслей экономики.

Отрасль	Темпы роста в 2023 (%)	Ключевые драйверы
Промышленность	+7,3%	Инвестирование в инфраструктуру, цифровизация производства.
АПК (сельское хозяйство)	+6,8%	Введение новых агротехнологий, субсидии.
Торговля	+9,1%	Развитие маркетплейсов, увеличение потребительского спроса.
IT и телеком	+12,5%	Льготное налогообложение, приток зарубежных инвесторов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Изучение рыночной конъюнктуры в Узбекистане является важнейшим инструментом для оценки текущей экономической ситуации и разработки эффективных стратегий развития бизнеса и государственной политики. Анализ макроэкономических показателей, спроса и предложения, ценовых тенденций и конкурентной среды позволяет выявлять ключевые тенденции, адаптироваться к изменениям в законодательстве и прогнозировать дальнейшее развитие рынка. Государственная поддержка предпринимательства, внедрение цифровых технологий и активное развитие экспорта способствуют устойчивому росту экономики страны. В условиях глобальных вызовов и внутренних реформ систематическое изучение рыночной конъюнктуры становится необходимым условием для принятия обоснованных решений, снижения рисков и повышения конкурентоспособности узбекских компаний как на внутреннем, так и на международном рынках.

В результате нашего исследования по данной теме, с целью повышения уровня цифровой безопасности и общей устойчивости рыночной среды в Узбекистане, предлагаются следующие меры:

Развитие системы мониторинга рынка – создание единой цифровой платформы для сбора и анализа данных о рыночной конъюнктуре, включая макроэкономические показатели, цены, спрос и предложение.

Совершенствование законодательной базы – дальнейшее развитие механизмов поддержки конкуренции, защиты прав потребителей и формирования благоприятного инвестиционного климата.

Расширение маркетинговых исследований – активное применение современных методов обработки данных (Big Data, искусственный интеллект) для прогнозирования рыночных тенденций.

Государственная поддержка экспорта – разработка программ стимулирования выхода узбекских компаний на международные рынки, включая снижение налоговой нагрузки и упрощение таможенных процедур.

Повышение уровня финансовой грамотности предпринимателей – проведение образовательных программ и тренингов по вопросам анализа рыночной конъюнктуры и адаптации к экономическим изменениям.

Поддержка цифровизации бизнеса – внедрение инновационных технологий в управление цепочками поставок, торговлю и производство с целью повышения эффективности и конкурентоспособности.

Реализация данных инициатив позволит обеспечить более устойчивое развитие экономики Узбекистана, повысить прозрачность рыночных процессов и создать благоприятные условия для долгосрочного роста бизнеса.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» (ЗРУ-850) от 3 июля 2023 г. – www.lex.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию экспорта». – 2023. – www.lex.uz
3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (редакция 2023 г.). – www.lex.uz
4. Стратегия развития «Новый Узбекистан – 2022–2026». – www.lex.uz
5. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Экономические показатели за 2022–2023 гг. – www.mft.uz
6. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Динамика ВВП, инфляции и занятости. – www.stat.uz
7. Абдуллаев А.Х. Маркетинговые исследования рыночной конъюнктуры в условиях цифровой экономики // Вестник экономики и бизнеса. – 2023. – №4.
8. Рахимов Ш.Б. Конкурентная среда и механизмы регулирования рыночной конъюнктуры в Узбекистане. – Ташкент: Изд-во «Фан», 2022.
9. Дадажонов У.Р. Цифровые технологии в прогнозировании рыночных тенденций // Экономика и инновации. – 2023. – №2.
10. Всемирный банк. Обзор экономической ситуации в Центральной Азии. – 2023. – www.worldbank.org
11. Солиев А., Вузрукханов С. Маркетинг, рыночные науки: Учебник. – Ташкент: Экономика-Финансы, 2010. – 424 с.
12. Бекмуродов А.Ш., Касимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж. Стратегический маркетинг: Учебное пособие. – 2010. – 161 с.
13. Мусаева Ш.А. Маркетинговые исследования: Учебник. – Ташкент: ООО «STAP-SEL», 2024.
14. Мусаева Ш.А., Усмонова Д.И. Инновационный маркетинг: Учебное пособие. – Ташкент: TURON NASHR, 2021.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100